

panadería

pastelería

Cartilla Pedagógica

Cultura de Seguridad Laboral

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

**Cartilla Pedagógica “Cultura de Seguridad Laboral”,
orientada a trabajadores de empresas del sector
panadero.**

Autores

Juan Camilo Martínez Salamanca

Marilyn Manzano Arias

Yuliana Llined Prato Vásquez

Especialistas en Formación en Gerencia de Riesgos Laborales,
Seguridad y Salud en el Trabajo

Directora

Blanca Johanna Pérez Fernández

Profesional en Salud Ocupacional

Magíster en Administración de Empresas con
Énfasis en Sistemas Integrados de Gestión

Magíster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales

Evaluación de la cultura de seguridad laboral percibida por los trabajadores de la empresa Panadería y Pastelería La Mejor ubicada en la Ciudad de San José de Cúcuta

La presente cartilla tiene como propósito fortalecer el conocimiento en materia de seguridad laboral en los colaboradores de la empresa Panadería y Pastelería La Mejor, no obstante la misma puede ser tomada como referencia para otras organizaciones del sector panadero en el territorio nacional.

Este proyecto se suscribe a la línea de investigación de UNIMINUTO Gestión Social, Participación y Desarrollo comunitario y así mismo a la sublínea investigativa Gestión de los Actores en las Condiciones de Trabajo y Salud, en donde se prioriza la influencia del comportamiento y la cultura en seguridad y salud en el trabajo.

Elaboración

Agosto 2022 - Mayo 2023

Presentación

Esta cartilla surge como resultado del estudio investigativo realizado en la empresa Panadería y Pastelería La Mejor, ubicada en la ciudad de Cúcuta. Este material tiene como propósito profundizar en el conocimiento que poseen los trabajadores respecto al trabajo, la seguridad y la salud.

La cartilla pedagógica denominada “Cultura de Seguridad Laboral, es un instrumento que profundiza didácticamente en temáticas tales como Identificación de peligros, Prevención de los Riesgos y promoción de la Salud, la participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de SST, Incidentes y Accidentes de Trabajo, Rutas de atención en caso de materializarse los riesgos, y otros temas relevantes sobre derechos y deberes laborales de los trabajadores.

Este documento se constituye como un aporte para la Corporación Universitaria Minuto de Dios y para la empresa Panadería y Pastelería La Mejor.

2023

Índice

¿Quién es Panadería y Pastelería La Mejor?	6
Misión	6
Visión	6
Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo	7
Amplíemos nuestros conceptos en Seguridad Laboral	8
Prevención de los Riesgos Laborales	10
Medidas de control	10
Obligaciones del empleador en el SG- SST	11
Obligaciones de los trabajadores en el SG- SST	11
Participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	12
Promoción de la Salud	12
¡Esto es lo que debes hacer cuando ocurre un Accidente de Trabajo!	13
Evaluaciones médicas ocupacionales	14
Pausas Activas	14
Comité de convivencia Laboral	15
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	15
Identifiquemos Peligros	16
Busquemos palabras en SST	17
Cultura de seguridad laboral en el sector Panadero	18
Bibliografía	19

¿Quién es Panadería y Pastelería La Mejor?

Es una empresa de carácter privado que esta dedicada a la producción y comercialización de productos de panadería y pastelería tales como: panes, ponqués, tortas, bizcochería, repostería, dulces, hayacas y cafetería. Inicio en el año 1948 en la ciudad de Bogotá, su fundador y creador fue Pascual Pérez Pérez, finalmente se instaló en la ciudad de Cúcuta en el año 1968 y se mantiene como empresa insigne de la región (Panadería y Pastelería La Mejor, s.f.).

Misión

Mediante la satisfacción de sus necesidades implícitas particulares y sus necesidades explícitas. Manteniendo como base los tres pilares fundamentales que sostienen la filosofía de la Mejor: Atención, Presentación y Calidad (Panadería La Mejor, s.f.)

Visión

Producir Felicidad:

A clientes, proveedores y fuerza que intervienen en los diferentes procesos de Panadería y Pastelería La Mejor (Panadería La Mejor, s.f.)

Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo

Ley 1562 de 2012

Es la ley por la cual se modifica el sistema general de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, las cuales tienen por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.

Decreto 1072 de 2015

Capítulo 6 - Artículos 2.2.4.6.1 al 2.2.4.6.42

"SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"

En este capítulo se definen las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, bajo cualquiera de las modalidades de contratación dispuestas en la normatividad colombiana.

Resolución 0312 de 2019

Los Estándares Mínimos corresponde al conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento por parte de los empleadores y contratantes, mediante los cuales establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de capacidad técnica-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema de Gestión de SST.

Ampliamos nuestros conceptos en Seguridad Laboral

A continuación, se relacionan una serie de conceptos que nos permitirán reforzar nuestro conocimiento, así mismo encontrarás reflexiones, ejemplos y acciones de formación para entender los peligros y riesgos que se pueden materializar en las actividades productivas del sector panadero.

Peligro:

Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones, se clasifican como: Biológico, Físico, Químico, Psicosocial, Biomecánico y Condiciones de Seguridad

Es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos

Riesgo:

Condición Insegura:

Son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y herramientas que no están en condiciones óptimas para ser utilizadas y realizar el trabajo de manera adecuada, estas condiciones ponen en riesgo la salud y aumentan las probabilidades de que ocurra un accidente de trabajo.

Acto Inseguro:

Son las fallas, olvidos o errores que se ejecutan cuando se desarrolla el trabajo, que ponen en riesgo la salud del trabajador, pudiendo ocasionarle un accidente de trabajo.

Incidente de trabajo:

Es un suceso repentino no deseado que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente.

Accidente de trabajo:

Suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

(Te invitamos a consultar el artículo 3 de la ley 1562 de 2012, este apartado te permitirá ampliar la definición de accidente de trabajo)

Es la enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar

Enfermedad Laboral:

Identificación de peligros:

Es el proceso de diagnóstico en el lugar de trabajo de las fuentes, situaciones o actos con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores

Prevención de los Riesgos Laborales

Panadería y Pastelería La Mejor implementa una serie de controles para la prevención de los peligros y mitigación de los factores de riesgo que se derivan de la exposición.

¿Cómo lo hacemos?

Desde **Seguridad y Salud en el Trabajo**, contamos con una identificación de los peligros existentes en todos los procesos, equipos y lugares de trabajo. Gracias a esta identificación se han determinado una serie de controles que se aplican con el fin de reducir el impacto sobre la seguridad y salud de todos nuestros colaboradores

Medidas de Control

Como parte de la gestión de los peligros, se tienen establecidas unas medidas de control bajo la siguiente jerarquía:

- **Fuente**

Se realizan acciones de intervención que van desde la **eliminación, sustitución o mejoramiento del ambiente de trabajo**

- **Medio**

Se aplican medidas tales como: **Señalización, advertencia y adopción de protocolos o normatividad legal**

- **Individuo**

Se aplican medidas tales como **Sensibilizaciones, Capacitaciones, entrega de elementos de protección personal, etc**

Obligaciones del empleador en el SG- SST

De acuerdo a lo establecido en el decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.8, el empleador se encuentra obligado al cumplimiento de las siguientes disposiciones en materia de SST.

El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores de acuerdo a la normatividad legal vigente

- Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en SST a todos los niveles de la organización, incluida la gerencia.
- Rendición de cuentas del desempeño de la organización por parte de los delegados del SG-SST
- Definición de Recursos para el desarrollo del SG-SST
- Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables.
- Gestión de los Peligros y Riesgos, adoptando medidas eficientes
- Diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual que permita alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el SG-SST.
- Implementar y desarrollar actividades enfocadas en la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y la promoción de la salud.
- Asegurar la participación de los trabajadores en las diferentes actividades que se programen en el marco de la implementación del SG-SST.
- Integrar el SG-SST en todos los procesos y areas de la organización

Responsabilidades de los trabajadores en el SG-SST

Decreto 1072 de 2015, Art. 2.2.4.6.10

- Procurar el cuidado integral de su salud
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST
- Informar oportunamente al empleador acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo
- Participar en las actividades de capacitación y formación en SST programadas
- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST

Participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Panadería y Pastelería La Mejor propicia la participación activa de sus colaboradores a través de la implementación del SG-SST, generando espacios propicios para la intervención y escucha de los diferentes puntos de vista. A continuación se relacionan algunas de estas acciones:

Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral

Conformación y participación en la brigada de emergencias

Identificación de Peligros y reporte de actos y condiciones inseguras

Conformación y participación en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

Asistir a las capacitaciones y otros espacios de formación programadas por la empresa

Participación en la realización de exámenes médicos ocupacionales y jornadas de salud programadas

Promoción de la salud

Panadería y Pastelería La Mejor genera espacios que propenden por el autocuidado, la promoción de la salud y la prevención de los factores de riesgo, monitoreando de manera periódica las condiciones de salud a través de los exámenes médicos ocupacionales, la realización de jornadas de salud y el fortalecimiento de los hábitos y estilos de vida saludable

Esto es lo que debes hacer cuando ocurre un Accidente de Trabajo

1

Reportar Inmediatamente

Informe a su jefe inmediato o a su superior directo

Brindar Atención Primaria

Si requiere atención, dirígete al servicio de urgencias de la red de su ARL

2

Realiza el Pre-Reporte

Comunícate con tu ARL.

Recuerda que en nuestra empresa nos cuida **Positiva**

01-8000-111-170

Reporte ante la ARL

Reporta al coordinador del SG-SST el evento, para que se diligencie el Formato Único de Reporte de Accidentes de Trabajo (FURAT)

4

5

Investigación del AT

Todo Accidente de Trabajo deberá ser investigado, este proceso se realizará con el acompañamiento del COPASST y con esto se busca identificar las causas que ocasionaron el accidente de trabajo, y definir las acciones de mejora a implementar

Evaluaciones Médicas Ocupacionales

Acto médico mediante el cual se interroga y examina a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición

Pre - Ingreso

Se emplean para conocer el estado de salud con el que ingresa el trabajador a la organización y poder determinar la aptitud de este para el cargo al que aspira

Periódicas Programadas

Se emplean para monitorear el estado de salud del trabajador para anticiparse o prever enfermedades de tipo laboral, identificando los controles que deban aplicarse al proceso en caso de que este se encuentre desmejorando la salud del trabajador

Egreso

Se emplean para evaluar que las condiciones de trabajo no afectaron la salud del trabajador durante su periodo de servicios a la organización

Pausas Activas

¿Qué son?

Son técnicas variadas de estiramiento, relajación visual, respiratoria y cognitiva que se realizan en periodos de tiempo de máximo 10 minutos y tienen como objetivo recuperar energía, mejorar el desempeño del colaborador y prevenir enfermedades laborales por posturas prolongadas y movimientos repetitivos

Comité de Convivencia Laboral

Es un grupo de vigilancia que contribuye a la protección de los trabajadores contra los riesgos psicosociales, tales como: Estrés, Acoso Laboral y/o Sexual y las enfermedades laborales asociadas al grupo IV definido en el decreto 1477 de 2014 (riesgo psicosocial, eventos vitales estresantes o significativos, casos de estrés postraumático, entre otros)

¿Cómo interponer una queja ante el Comité de Convivencia Laboral?

En las áreas de producción y administrativa de la Panadería y Pastelería La Mejor se encuentran habilitados dos buzones para la recepción de quejas en formato físico, así mismo puedes ponerte en contacto con alguno de los integrantes del comité de convivencia laboral y reportar la conducta.

Recuerda que si bien el reporte debe incluir tus datos personales, el trámite de tu queja tiene un tratamiento confidencial

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST, es un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.

En Panadería y Pastelería La Mejor tenemos 2 integrantes principales y 2 suplentes

Identifiquemos Peligros

Identifique con un lápiz el peligro que corresponda a la imagen

Biomecánico

Físico

Psicosocial

Condiciones de Seguridad

Químico

Biológico

Busquemos Palabras Claves en Seguridad y Salud en Trabajo

Objetivo: Facilitar el aprendizaje mediante palabras claves en SST.

A	K	F	P	I	Y	E	D	V	H	J	K	O
C	T	Q	S	R	H	I	B	H	F	E	G	A
C	R	I	P	E	E	D	A	S	N	S	W	Z
I	A	D	L	N	G	V	H	Ñ	E	O	Ñ	Q
D	B	G	J	F	S	U	E	I	E	L	P	R
E	A	X	J	E	A	R	R	N	V	U	R	T
N	J	M	P	R	E	V	S	I	C	Y	O	H
T	O	D	L	M	L	W	S	F	D	I	S	N
E	R	W	R	E	Ñ	T	Ñ	G	H	A	O	L
A	S	D	A	D	H	R	P	O	O	Y	D	N
N	O	I	C	A	G	I	T	S	E	V	N	I
H	V	T	Y	D	R	E	R	D	Z	A	A	R

- **ACCIDENTE**
- **ARL**
- **ENFERMEDAD**
- **INVESTIGACIÓN**

- **PREVENCIÓN**
- **SEGURIDAD**
- **TRABAJO**

Cultura de Seguridad Laboral en el Sector Panadero

Entornos Seguros y Saludables

La Cultura de Seguridad en las empresas se construye entre todos. Es responsabilidad de cada colaborador propiciar un ambiente de respeto y compromiso para con la integridad y salud, tanto personal como de terceros, dentro y fuera de la empresa.

El Instituto para una Cultura de Seguridad Industrial (ICSI) define la cultura de seguridad de la siguiente manera:

"La cultura de seguridad es un conjunto de maneras de hacer y de pensar ampliamente compartidas por los actores de una organización en todo lo relativo al control de los principales riesgos de sus actividades" (ICSI, 2017).

Bibliografía

ARL SURA. (30 de abril de 2012). *Resolución 652 de 2012, Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones*. Recuperado el 27 de abril de 2023, de <https://www.arlsura.com/index.php/decretos-leyes-resoluciones-circulares-y-jurisprudencia/206-resoluciones/2396-resolucion-652-de-2012#:~:text=Por%20la%20cual%20se%20establece,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.>

Instituto Nacional de Salud. (11 de julio de 2007). *Resolución 2346 de 2007, Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales*. Obtenido de Instituto Nacional de Salud Colombia: <https://www.ins.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCION%202346%20DE%2007.pdf>

Instituto para una Cultura de Seguridad Industrial. (2017). *¿Qué es la cultura de seguridad?* Recuperado el 10 de mayo de 2023, de <https://www.icsi-eu.org/es/revista/cultura-seguridad-definicion>

Ministerio de Salud. (11 de julio de 2012). *Ley 1562 de 2012, Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional*. Obtenido de <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DII/Ley-1562-de-2012.pdf>

Ministerio del Trabajo. (26 de mayo de 2015). *Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*. Recuperado el 26 de abril de 2023, de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativa/norma.php?i=72173>

Ministerio del Trabajo. (13 de febrero de 2019). *Resolución 0312 de 2019, por la cual se definen los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST*. Recuperado el 11 de mayo de 2023, de <https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolucion+0312-2019-+Estandares+minimos+del+Sistema+de+la+Seguridad+y+Salud.pdf>

Mintrabajo. (26 de mayo de 2015). *Ministerio de Trabajo Colombia*. Obtenido de Ministerio de Trabajo Colombia: <https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8>

Panadería y Pastelería La Mejor. (14 de junio de 2012). *Nuestra Empresa*. Recuperado el 10 de abril de 2023, de <https://www.panaderialamejor.com/index.php/la-mejor>

